

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991893>

УДК 001.892

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

А.В. Бородкин,

заместитель начальника отдела тормозных систем и устройств
безопасности,
Проектно-конструкторское бюро локомотивного хозяйства – филиал
ОАО «РЖД»,
г. Москва

Аннотация: Настоящая публикация ставит своей целью расширить представление научной общественности о предназначении технической документации при планировании и проведении научных исследований. Особое внимание уделено определяющей роли научных изданий как уникальным ценностям технической преемственности. Описаны преимущества печатных изданий перед интерактивным цифровым контентом. Затронуты основные принципы каталогизации и классификации Национальной научной литературы.

Ключевые слова: исследования, наука, интерактивная визуализация, научная литература, техническая книга, классификация

**SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE
AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR SCIENTIFIC RESEARCH**

A.V. Borodkin,

Deputy Head of the Department of Brake Systems and Safety Devices,
Design Bureau of the Locomotive Economy – a branch of Russian
Railways,
Moscow

Annotation: This publication aims to expand the understanding of the scientific community about the purpose of technical documentation in the planning and conduct of scientific research. Special attention is paid to the defining role of scientific publications as unique values of technical continuity. The advantages of printed publications over interactive digital content are described. The basic principles of cataloging and classification of National scientific literature are touched upon.

Keywords: research, science, interactive visualization, scientific literature, technical book, classification

В статье 2 Федерального закона РФ от 23 августа 1996 года «О науке и государственной научно-технической политике» [1] приведено понятие: научная (научно-исследовательская) деятельность – это деятельность, направленная на получение и применение новых знаний. Современная наука по своей структуре неразрывно связана с фундаментальными или прикладными исследованиями. Фундаментальные исследования направлены на открытие новых законов, методологий и социальной реальности. Прикладные исследования направлены на применение известных явлений и закономерностей для создания новых и совершенствования существующих средств и способов человеческой деятельности. При этом в независимости от типа, цель научного исследования – всестороннее, достоверное изучение объекта, процесса или явления, их структуры, связей и отношений на основе множества разнонаправленных дисциплин, нередко с диаметрально противоположными методологическими подходами.

В подобных условиях приоритетной задачей становится синтез разрозненных фрагментов знаний, локализация и соотнесение их концептуальных установок и практических задач [2, стр.3] Техническое перевооружение и создание новых инновационных технологий, являясь основой модернизации и развития экономики России [3, стр.7], в современной научной практике позволяют решить поставленную задачу посредством популярных невербальных форм: интерактивная визуализация, научные лекции в аудио формате и т.д.

При всех своих преимуществах цифровая интерактивная визуальная культура лишена главного преимущества научной и технической литературы – логики и четких высказываний с

использованием специализированной терминологии, выражающей сложные понятия, специфические для определенной технической отрасли.

Важным критерием любой научной работы является глубокое знание исследуемого вопроса. Сложно представить ученого-исследователя, не способного ориентироваться в потоке научно-технической информации. Поэтому развитие науки и образования в нашей стране всегда сочеталось с решением просветительских задач и недаром целые поколения изобретателей и ученых выросли на книгах – классическом примере популяризации науки как процесса распространения актуальных научных знаний в доступной форме для широкой аудитории. Роль технической литературы трудно переоценить, поскольку это важное средство обучения в достижении исследовательских целей, открывающее доступ к ведущим на сегодняшний день источникам информации, что в свою очередь подтверждает реализацию знаменитого тезиса «Знание – сила» [4].

Техническая книга является центром интеллектуального притяжения и дверью в другой мир – мир научной истории. Поэтому опираясь на компиляцию достаточно редких и порой уникальных задокументированных фактов и событий, а также предметы научного наследия многолетнего периода отечественной истории, тематические издания раскрывают в целом объемный хронологический портрет развития технических средств в зависимости от технико-экономических предпосылок и возможностей технического прогресса в различные периоды отечественной инженерной науки.

Ниша технической литературы в различных научных областях достаточно обширна, но практически каждое издание имеет углубленное описание применяемых схмотехнических решений, что, безусловно информативно и немаловажно для специалистов ограниченного круга. Однако при этом мало кто задается вопросом как зарождались технические идеи или реализовывались различные высокотехнологичные новшества нашего современного мира. Поэтому узконаправленные издания – монографии, учебники, сборники и статьи по различным проблемам технических наук, технические описания, справочники, патенты и др., поднимая эти вопросы с глубин истории на поверхность сознания, являются своего рода уникальным путеводителем по страницам научной истории, фиксирующим нормы и ценности

технической преемственности, где на конкретных примерах приведена оценка основных результатов внедрения техники, подтверждающих, что прошлое не исчезает – оно живет рядом с нами, и в его сплетении с будущим рождается настоящее [5] Это высказывание неоспоримо, поскольку осознание современности через призму прошлого обостряет интерес, появляется стремление восстановить исторические традиции, понять настоящее и предугадать ближайшее и отдаленное будущее. Отсюда вытекает, что социальная значимость книги – формирование представления о номенклатуре технологий, представляющих базис к прорывному совершенствованию отечественной конкурентноспособной на мировой арене науки. Ведь каждое научное исследование всегда начинается с тщательного изучения и анализа имеющейся научно-технической информации. Цель проработки и анализа информации – всестороннее изучение аспектов рассматриваемого вопроса и обоснование задач научного исследования на основании предшествующего опыта [6, с.16] Соответственно эта информация служит теоретическим и экспериментальным фундаментом, основой проведения научного исследования, знаниями, которыми необходимо обладать исследователю. Одной из важных форм знания являются принципы, постулаты, аксиомы, законы. Научные законы являются важнейшим составным звеном в системе научных знаний. Они отражают наиболее существенные, устойчивые, повторяющиеся, объективные, внутренние связи в природе. Законы выступают в форме определенного соотношения понятий и категорий [7, с.40].

Успешное проведение любых научных исследований в значительной степени зависит от своевременного обеспечения оперативной и полной информацией о достижениях науки и техники, эффективного использования её в научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственных предприятиях. От умения использования научно-технической литературы, а соответственно от своевременного и оперативного обеспечения необходимыми знаниями о достижениях науки и техники и эффективного их использования в значительной степени зависит успех проведения любых научных исследований.

При этом по вопросам науки и техники в мире ежегодно издается более 500 тысяч книг, публикуется свыше четырех миллионов журнальных научных статей. И несмотря на это, огромное количество

научно-технической информации остается неопубликованной [8] Таким образом, поиск передовой научной информации по решению выбранной исследовательской тематики – достаточно сложная и неоднозначная задача. Проблема работы с массивами документации возникла с появлением потребности в их упорядочивании [2, с.17] Поэтому решать научные и технические вопросы исследователю и инженеру помогает первичная информация в виде библиографического списка, т.е. информация, в которой собраны и классифицированы сведения определенной области. Современное управление документами как новый вектор науки о документах, документной информации, документных системах, носит интегративный характер, взаимодействуя с широким кругом различных областей знания, развивая их, при этом подвергаясь существенному эволюционированию для вписывания в современную научную парадигму [2, с.20].

Для упрощения поиска применяется информационно-поисковая система библиотечно-библиографического типа: универсальная десятичная классификация (УДК) и библиотечно-библиографическая классификация (ББК). Индекс УДК является обязательным реквизитом выходных сведений издания, который систематизирует произведения по естественным и техническим наукам, периодической печати и различных видов документов и позволяет охватывать все отрасли знания, с неограниченным делением их на подклассы. ББК в свою очередь – признанная зарубежными экспертами Национальная классификационная система России, предназначенная для организации библиотечных фондов, систематизации каталогов и картотек по отраслям знаний.

Таким образом, происходящие социальные изменения определяют характер современной научной парадигмы и направления отдельных научных исследований, результативность которых в значимой и неоспоримой степени зависит от востребованности и доступности технической литературы.

Список литературы

[1] Российская Федерация. Законы. О науке и государственной научно-технической политике: федер. закон № 127-ФЗ: [от 23.08.1996] // Сборник законов Российской Федерации. Москва: Эксмо, 2010. 1136 с.

[2] Гордина Е.Д. Документоведение: тенденции, практики, перспективы / Е.Д. Гордина // Документ, источник, текст: горизонты современных исследований. – Нижний Новгород. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2015. 190 с.

[3] Исаев А.П. Профессионализм инженера-конструктора: анализ, оценка и совершенствование [Монография] / А.П. Исаев, А.М. Козубский, Л.В. Плотников, Г.Г. Суханов, Н.И. Фомин, В.О. Фури – Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина, 2015. 168 с.

[4] Орлова Т.Э., Терентьева И.Н. Популяризация науки – актуальная функция научной коммуникации / Международный студенческий научный вестник // Социологические науки. – 2018. 1077-1080 с.

[5] Бородин А.В. Не останавливаясь на достигнутом. История создания и эволюция развития локомотивных устройств безопасности – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2019. 208 с.

[6] Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. // 2-е изд., стер. – К.: Ово «Знания», КОО, 2001. 113 с.

[7] Пономарев А.Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / А.Б. Пономарев, Э.А. Пикулева. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. 186 с.

[8] Организация научных исследований. Понятие научно-технической информации, ее источники и виды [Электронный ресурс]. – URL: http://bookwu.net/book_organizaciya-nauchnyh-issledovaniy_801/4_ponyatie-nauchno-tehnicheskoy-informacii-ee-istochniki-i-vidy. (дата обращения: 03.04.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Russian Federation. Laws. On science and state scientific and technical policy: Feder. law No. 127 FZ: [dated 08/23/1996] // Collection of laws of the Russian Federation. Moscow: Eksmo, 2010. 1136 p.

[2] Gordina E.D. Documentation: trends, practices, prospects / E.D. Gordina // Document, source, text: horizons of modern research. – Nizhny

Novgorod. Nizhny Novgorod State Technical University. R.E. Alekseeva, 2015. 190 p.

[3] Isaev A.P. Professionalism of a design engineer: analysis, evaluation and improvement [Monograph] / A.P. Isaev, A.M. Kozubsky, J.I.V. Plotnikov, G.G. Sukhanov, N.I. Fomin, V.O. Furi – Yekaterinburg: Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 2015. 168 p.

[4] Orlova T.E., Terent'eva I.N. Popularization of science is an actual function of scientific communication / International Student Scientific Bulletin // Sociological Sciences. – 2018. 1077-1080 p.

[5] Borodkin A.V. Not stopping there. The history of the creation and evolution of the development of locomotive safety devices – Barnaul: IP Kolmogorov I.A., 2019. 208 p.

[6] Ludchenko A.A., Ludchenko Ya.A., Primak T.A. Fundamentals of scientific research: Proc. allowance / Ed. A.A. Ludchenko. // 2nd ed., erased. – K. : Ovo "Knowledge", KOO, 2001. 113 p.

[7] Ponomarev A.B. Methodology of scientific research: textbook. allowance / A.B. Ponomarev, E.A. Pikulev. – Perm: Publishing House of Perm. nat. research polytechnic un-ta, 2014. 186 p.

[8] Organization of scientific research. The concept of scientific and technical information, its sources and types [Electronic resource]. – URL: http://bookwu.net/book_organizaciya-nauchnyh-issledovaniy_801/4_ponyatie-nauchno-tehnicheskoy-informacii-ee-istochniki-i-vidy. (date of access: 04/03/2023)

© *А.В. Бородкин, 2023*

Поступила в редакцию 09.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Бородкин А.В. Научно-техническая литература как методологическая основа научных исследований // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 17-23. URL: <https://ip-journal.ru/>